

ZOOTEXNIYADA BARQAROR RIVOJLANISH OMILLARI

Ilalova Juldiz Jumabayevna

Kegayli tumani hayvonlar tashxisi va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi davlat markazi bakteriologiya bo'limi laboranti

Kalit so'zlar: hayvon, mutaxassislik, kooperatsiya, integratsiya, iqtisodiyot.

Uy zootexniya rivojlantirish zarurati, shubhasiz, olimlar va amaliyotchilarning katta qismidir. Bu soha mahsulotlarining inson hayoti va salomatligi uchun ulkan ahamiyati, mamlakatimizning oziq-ovqat mustaqilligini ta'minlash vazifasi, mavjud ishlab chiqarish resurslaridan to'liq foydalanish zarurati bilan bog'liq. Qishloq xo'jaligi zootexniyachiligining biologik xususiyatlari tufayli o'simlik qoldiqlari va oziqovqat sanoati, shuningdek, tabiiy o'tloqlarni haydashdan unumli foydalaniladi, qayta ishlash jarayonida oziq-ovqat va xom ashyo sifatida qimmatli mahsulotlar olinadi. shuningdek, unchalik muhim bo'lmagan Shu munosabat bilan zootexniyachilik agrosanoat majmuasida ozuqa ishlab chiqarish va qayta ishlash sanoatini bog'lovchi bo'g'in sifatida alohida o'rin tutadi [3].

Hayvon bir qator afzalliklarga ega bo'lib, bu sohani ko'pchilik yirik qishloq xo'jaligi korxonalarini iqtisodiyoti uchun istiqbolli va zarur qiladi. Birinchidan, o'simlikchilikdan farqli o'laroq, ko'plab zootexniyachilik mahsulotlari juda ritmikdir, bu daromadlardan naqd pul olish va inflyatsiya ta'sirini kamaytirish, kreditlarni to'lash, zarur materiallarni sotib olish imkonini beradi. Ushbu mahsulot zarurat bo'lsa-da, har doim ma'lum talabga ega edi. Fermer xo'jaligi mehnat talab qiladigan soha bo'lib, ijtimoiy nuqtai nazardan juda muhim, chunki u qishloq aholisining katta qismi uchun doimiy ish o'rinlarini yaratadi. Bundan tashqari, mavjud ishlab chiqarish resurslari va yirik qishloq xo'jaligi korxonalarini

tarmoqlarni oqilona birlashtirish uchun to'liq foydalanish uchun hayot to'plamini rivojlantirish juda muhimdir [5].

Zootexniyachilik mahsulotlarining hajmi, taqsimoti va tuzilishini asoslash bozor iqtisodiyoti talablariga zid emas. Ma'lumki, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining asosiy turlarini ishlab chiqarishni zonallashtirish barcha rivojlangan kapitalistik mamlakatlarga xos bo'lib, nafaqat bozor mexanizmlari, balki davlatning turli iqtisodiy dastaklari ham saqlanib qolgan. Qishloq xo'jaligida hozirgi vaqtda Qo'shma Shtatlarda sanoatlashtirish bilan birgalikda ishlab chiqarishni konsentratsiyalash va ixtisoslashtirishning aniq tendentsiyalari kuzatilmoqda. Biroq, bu jarayonlar davlatning doimiy nazorati ostida bo'lib, sharoitga qarab ularni to'xtatishi yoki rag'batlantirishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Aidinova A.T., Cherepuxin T.Yu. Hududlarning resurs salohiyatini rivojlantirishda davlatning roli // Universitet axborotnomasi (Davlat menejment universiteti). - 2010. - No 23. - B. 125-128.
2. Antonova I.Yu., Ushvitskiy L.I., Udovydchenko V.I. Agrar sohani isloh qilish sharoitida zootexniyachilikni rivojlantirishning hududiy muammolari. - Stavropol, 2001 yil.
3. Belkina E.N., Cherepuxin T.Yu. Mintaqaning resurs salohiyati: shakllantirish, baholash, rivojlanish istiqbollari: monografiya. - Stavropol, 2011 yil.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

4. Gunko A.Yu., Cherepuxin T.Yu. Agrosanoat majmuasida innovatsion faoliyat samaradorligini baholash // To'plamda: Milliy iqtisodiy tizimlarning institutsional o'zgarishlari / Vageningen universiteti (Niderlandiya), Belgrad agrar iqtisodiyot instituti (Serbiya), Chexiya